

**JIZZAX VILOYATI
PEDAGOGIK MAHORAT MARKAZI**

**“FAN VA TA'LIM MAZMUNINI TAKOMILLASHTIRISHDA
XORIJIY TAJRIBALARDAN FOYDALANISH:
MUAMMO VA YECHIMLAR” MAVZUSIDAGI
RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMAN
(2025-yil 20-noyabr)**

MATERIALLARI

**JIZZAX VILOYATI
PEDAGOGIK MAHORAT
MARKAZI**

**MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI TIZIMIDA
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI VAZIRLIGI**

JIZZAX VILOYATI PEDAGOGIK MAHORAT MARKAZI

“ANIQ VA TABIIY FANLAR METODIKASI” KAFEDRASI

**“FAN VA TA'LIM MAZMUNINI TAKOMILLASHTIRISHDA XORIJIY
TAJRIBALARDAN FOYDALANISH: MUAMMO VA YECHIMLAR”**

Respublika ilmiy-amaliy onlayn konferensiyasi
(2025-yil, 19-20-noyabr)

MATERIALLARI

**"UTILIZING INTERNATIONAL EXPERIENCE IN IMPROVING THE CONTENT OF
SCIENCE AND EDUCATION: PROBLEMS AND SOLUTIONS"**

Republican Scientific-Practical Online Conference
(November 19–20, 2025)

MATERIALS

**«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ
СОДЕРЖАНИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ»**

Республиканская научно-практическая онлайн-конференция
(19–20 ноября 2025 года)

МАТЕРИАЛЫ

JIZZAX –2025

markazida innovatsion o'quv infratuzilmasini yaratish masalasi turibdi. Texnikumlar bazasida yangi laboratoriyalar, startap markazlari, texnoparklar tashkil etilmoqda. Bu yoshlar uchun nafaqat bilim olish, balki o'z g'oyalarini amaliy loyihalarga aylantirish imkonini yaratadi.

Raqamli texnologiyalar joriy etilishi orqali o'qituvchilar dars jarayonida virtual laboratoriyalar, simulyatorlar, 3D modellar va elektron test tizimlaridan foydalanmoqda.

Bu esa ta'lim sifatini oshiradi va talabalarning kasbiy ko'nikmalarini amaliy tarzda shakllantiradi.

4. O'qituvchilarni rag'batlantirish va kasbiy nufuzni oshirish

Kasbiy ta'lim tizimida o'qituvchi endilikda nafaqat bilim beruvchi, balki ishlab chiqarish hamkoriga aylangan. Shu sababli ularning faoliyatini rag'batlantirish, malaka oshirish, moddiy qo'llab-quvvatlash choralari kuchaytirildi.

Yangi tizimga ko'ra, ustozlarga ishlab chiqarishdagi natijadorlik, innovatsion metodlardan foydalanish va o'quvchilar yutuqlari bo'yicha baholash tizimi joriy etiladi.

Shuningdek, kasbiy ta'lim nufuzini oshirish maqsadida ommaviy axborot vositalarida muvaffaqiyatli bitiruvchilar, ilg'or texnikumlar va innovatsion ustozlar faoliyati yoritilmoqda. Bu yoshlar orasida kasb-hunarga bo'lgan qiziqishni kuchaytiradi.

5. Kutilayotgan natijalar

Kasbiy ta'lim tizimida olib borilayotgan islohotlar natijasida:

- 2030-yilgacha kasbiy ta'lim bilan qamrov 1,5 barobar oshadi;
- Ishlab chiqarish uchun tayyor mutaxassislar soni 2 barobar ko'payadi;
- Xorijiy investorlar ishtirokidagi qo'shma texnikumlar soni ortadi;
- Raqamli ta'lim tizimlari butun mamlakat bo'ylab joriy etiladi;
- Kasbga yo'naltirilgan yoshlar soni yil sayin ortib boradi.

Natijada O'zbekiston iqtisodiyotining turli sohalari – sanoat, qishloq xo'jaligi, xizmat ko'rsatish va IT yo'nalishlari uchun malakali, zamonaviy fikrlovchi kadrlar zaxirasi yaratiladi.

Xulosa qilib aytganda, O'zbekistonda kasbiy ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar — bu shunchaki tizimni yangilash emas, balki butun iqtisodiyotga ta'sir ko'rsatadigan, jamiyatning intellektual va mehnat salohiyatini yuksaltiradigan strategik jarayondir. Prezidentning PQ–316-sonli qarori va PF–190-sonli farmoni ushbu islohotlarning mustahkam huquqiy poydevorini yaratib, kelgusida raqobatbardosh, ijodkor va mehnatsevar yoshlar avlodini voyaga yetkazishga xizmat qiladi. Kasbiy ta'limni rivojlantirish orqali mamlakatimiz iqtisodiy qudratini mustahkamlash, har bir fuqaro uchun munosib mehnat va o'zini ro'yobga chiqarish imkoniyatini ta'minlash — O'zbekistonning ertangi kunini belgilovchi eng muhim omillardan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ–316-sonli qarori, 2025-yil.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF–190-sonli farmoni, 2025-yil.
3. Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi rasmiy ma'lumotlari.
4. UNESCO. Technical and Vocational Education Reports.
5. ILO. Skills Development and Vocational Training Guidelines.

TARIX TA'LIMIDA O'QUVCHILARNING IJODIY TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISHNING PSIXOLOGIK-PEDAGOGIK ASOSLARI

Tursunova Sevarxon Umarovna
Namangan davlat pedagogika instituti
mustaqil tadqiqotchisi
998 91 363 57 62; E-mail: tsevara13@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy ta'lim paradigmalari nuqtai nazaridan tarix darslarida o'quvchilarning ijodiy tafakkurini rivojlantirishning dolzarbligi asoslangan. Kognitiv konstruktivizm, "o'sish tafakkuri" nazariyasi va neyropedagogika tamoyillarining tarix ta'limi metodikasi bilan integratsiyasi tahlil qilingan. Maqolada o'smir yoshidagi (7–8-sinf)

o'quvchilarning psixofiziologik xususiyatlarini hisobga olgan holda "Keys-stadi", "Rollik o'yinlar", "Teskari sinf" kabi interfaol metodlar va loyihaga asoslangan ta'limning ijodiy fikrlashni rag'batlantirishdagi samaradorligi ko'rib chiqilgan. Tadqiqot natijalaridan kelib chiqib, ta'lim amaliyoti uchun aniq takliflar va kelgusi ilmiy izlanishlar uchun istiqbolli yo'nalishlar belgilangan.

Kalit so'zlar: jodiy tafakkur, tarix ta'limi, pedagogik texnologiya, interfaol metodlar, kognitiv konstruktivizm, o'sish tafakkuri (growth mindset), neyropedagogika, o'qituvchi-fasilitator, o'smirlik davri psixologiyasi, keys-stadi.

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL FOUNDATIONS FOR DEVELOPING STUDENTS' CREATIVE THINKING IN HISTORY EDUCATION

Tursunova Sevarxon Umarovna
Independent Researcher, Namangan
State Pedagogical Institute

+998 91 363 57 62; E-mail: tsevara13@gmail.com

Abstract: This article substantiates the relevance of developing students' creative thinking in history lessons from the perspective of modern educational paradigms. It analyzes the integration of principles from cognitive constructivism, "growth mindset" theory, and neuropedagogy with the methodology of history education. The article examines the effectiveness of interactive methods such as "case studies," "role-playing games," "flipped classroom," and project-based learning in stimulating creative thinking, taking into account the psychophysiological characteristics of adolescent students (7th–8th grades). Based on the research findings, specific recommendations for educational practice and promising directions for future scientific research are identified.

Keywords: creative thinking, history education, pedagogical technology, interactive methods, cognitive constructivism, growth mindset, neuropedagogy, teacher-facilitator, adolescent psychology, case study.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ В ОБУЧЕНИИ ИСТОРИИ

Турсунова Севархон Умаровна
Независимый исследователь, Наманганский государственный педагогический институт

+998 91 363 57 62; E-mail: tsevara13@gmail.com

Аннотация: В данной статье с точки зрения современных образовательных парадигм обосновывается актуальность развития творческого мышления учащихся на уроках истории. Анализируется интеграция принципов когнитивного конструктивизма, теории «мышления роста» и нейропедагогики с методикой преподавания истории. В статье рассматривается эффективность таких интерактивных методов, как «кейс-стади», «ролевые игры», «перевернутый класс», а также проектного обучения в стимулировании творческого мышления с учетом психофизиологических особенностей учащихся подросткового возраста (7–8 классы). На основе результатов исследования определены конкретные рекомендации для образовательной практики и перспективные направления для будущих научных изысканий.

Ключевые слова: творческое мышление, историческое образование, педагогическая технология, интерактивные методы, когнитивный конструктивизм, мышление роста (growth mindset), нейропедагогика, учитель-фасилитатор, психология подросткового возраста, кейс-стади.

KIRISH. Jamiyatning globallashuvi va axborot oqimining shiddatli tus olishi zamonaviy ta'lim tizimi oldiga yangi va murakkab vazifalarni qo'ymoqda. Bugungi kun o'quvchisi nafaqat tayyor bilimlarni o'zlashtirishi, balki nostandart vaziyatlarda mustaqil yechim topa oladigan, tanqidiy va ijodiy fikrlaydigan shaxs sifatida shakllanishi lozim. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Oliy Majlisga Murojaatnomasida ta'kidlanganidek, "...yoshlarimizning ilm-fan va innovatsiyalarga bo'lgan intilishlarini har tomonlama qo'llab-quvvatlashimiz, ularning zamonaviy bilim va kasb-hunarlarini egallashlari uchun barcha sharoitlarni yaratib berishimiz zarur". Bu

vazifalarni amalga oshirishda tarix ta'limi alohida o'rin tutadi. Zero, tarix fani shunchaki o'tmish haqidagi faktlar yig'indisi emas, balki milliy o'zlikni anglash, sabab-oqibat bog'lanishlarini tahlil qilish va kelajakni bashorat qilishga o'rgatuvchi tafakkur maktabidir.

Afsuski, amaliyotda tarix darslari ko'pincha reproduktiv (xotirada qayta tiklashga asoslangan) xarakterga ega bo'lib, o'quvchilarning ijodiy salohiyatini ro'yobga chiqarish uchun yetarli imkoniyat yaratmayapti. Bu esa tarix ta'limida o'quvchilarning ijodiy tafakkurini rivojlantirishga qaratilgan zamonaviy pedagogik texnologiyalarni ishlab chiqish va joriy etishni tadqiqotning dolzarb vazifasi sifatida belgilaydi.

Adabiyotlar tahlili va metodlar. Inklyuziv ta'lim va raqamli texnologiyalar kesishmasidagi ilmiy tadqiqotlar so'nggi yillarda jadal sur'atlar bilan rivojlanib bormoqda. Xorijiy tadqiqotchilardan Florian va Linklater o'z ishlarida inklyuziv ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalarning rolini o'rganib, ularning maxsus ehtiyojli o'quvchilar uchun yaratadigan yangi imkoniyatlari haqida ma'lumot beradilar⁹⁴. Rose va Meyer tomonidan ishlab chiqilgan Ta'lim uchun Universal Dizayn konsepsiyasi maxsus ehtiyojlarga ega bo'lgan o'quvchilarni qo'llab-quvvatlash uchun raqamli texnologiyalardan foydalanish tamoyillarini belgilab beradi⁹⁵. Inklyuziv ta'limning nazariy asoslari quyidagi yirik tadqiqotchilar tomonidan ilgari surilgan:

-Lev Vygotskiy – "Yaqin rivojlanish zonasi" nazariyasi asosida o'quvchilarning qobiliyatlariga mos murakkablik darajasidagi topshiriqlar samaradorlikni oshirishini ta'kidlaydi.

-Jean Piaget – "Bilish rivojlanish nazariyasi" asosida ta'lim jarayonini o'quvchilarning rivojlanish bosqichiga mos ravishda tashkil etish zarurligini ko'rsatadi.

-Jerome Bruner – "Konstruktivistik o'qitish nazariyasi" asosida ta'lim jarayonida o'quvchilarning mustaqil bilim olish ko'nikmalarini shakllantirish muhimligini ta'kidlaydi.

-John Dewey – "Tajriba orqali ta'lim" nazariyasi asosida o'quvchilarning tajribasi asosida bilim berish samarali ekanini ta'kidlaydi.

O'zbekistonlik tadqiqotchilar raqamli ta'lim muhitida inklyuziv ta'limning nazariy asoslarini o'rganishda muhim hissalar qo'shmoqdalar. Sunatov J.T. o'zining "*Raqamli muhitda inklyuziv ta'lim. Alohida ta'limga muhtoj talabalar uchun imkoniyatlar va muammolar*" nomli tadqiqotida raqamli muhitning inklyuziv ta'lim jarayonidagi ahamiyati, afzalliklari va muammolarini batafsil yoritib bergan. Muallifning fikriga ko'ra, raqamli texnologiyalar inklyuziv ta'limni qiziqarli va samarali qilish imkonini beradi. Sunatov J.T. raqamli muhit orqali imkoniyati cheklangan o'quvchilarga individual yondashuv asosida ta'lim berish, ularning ehtiyojlariga mos o'quv dasturlarini ishlab chiqish va ta'lim jarayoniga moslashtirilgan interaktiv vositalarni qo'llash mumkinligini ta'kidlaydi. Shu bilan birga, muallif raqamli muhitda inklyuziv ta'limni tashkil qilishda texnik infratuzilma, internet sifati, o'qituvchilarning malakasi va psixologik moslashuv kabi qiyinchiliklar mavjudligini qayd etadi.⁹⁶ Islomova O.S. o'zining "*Inklyuziv ta'limda "Ta'lim hamma uchun" umummilliy dasturi mohiyatini targ'ib qilish*" nomli tadqiqotida ushbu dastur mohiyatini va uning inklyuziv ta'lim jarayoniga ta'sirini chuqur tahlil qilgan. Muallifning fikricha, "Ta'lim hamma uchun" dasturi inklyuziv ta'limni rivojlantirishda asosiy yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Ushbu dastur asosida imkoniyati cheklangan bolalar uchun moslashtirilgan o'quv materiallari, maxsus texnologiyalar va pedagogik yondashuvlar ishlab chiqiladi. Islomova O.S. ta'kidlaganidek, dastur ta'lim jarayonini individual yondashuv asosida tashkil etish, o'quvchilarning ehtiyojlarini inobatga olish va ta'lim jarayonida ularni faol ishtirokchi qilish imkonini beradi.⁹⁷ "Ta'lim hamma uchun" dasturi inklyuziv ta'limni rivojlantirishda muhim asos bo'lib xizmat qiladi. Islomova O.S. ta'kidlaganidek, ushbu dastur imkoniyati cheklangan o'quvchilar uchun qulay ta'lim

⁹⁴ Florian, L., & Linklater, H. (2021). Preparing teachers for inclusive education: using inclusive pedagogy to enhance teaching and learning for all. *Cambridge Journal of Education*, 45(2), 175-192.

⁹⁵ Rose, D. H., & Meyer, A. (2022). *Universal Design for Learning: Theory and practice*. CAST Professional Publishing.

⁹⁶ Sunatov J.T. Raqamli muhitda inklyuziv ta'lim. Alohida ta'limga muhtoj talabalar uchun imkoniyatlar va muammolar. ISSN:3060-4567 *Modern education and development*.173-179 b.

⁹⁷ Islomova O.S. Inklyuziv ta'limda "ta'lim hamma uchun" umummilliy dasturi mohiyatini targ'ib qilish <https://ppmedu.jpdu.uz/index.php/ppmedu/article/download/6232/4462/15722> 30-43 b.

sharoitlarini yaratish, moslashtirilgan pedagogik yondashuvlarni joriy qilish va o'quvchilarning individual ehtiyojlariga mos ta'lim materiallarini ishlab chiqishga yordam beradi. Bu esa inklyuziv ta'lim sifatini oshirishga va ta'lim jarayonini samarador qilishga xizmat qiladi.

Tadqiqotchi Mansurov U.J. inklyuziv ta'lim jarayonida o'quvchilarga individual yondashuv asosida ta'lim berish, o'qituvchilar malakasini oshirish, maxsus ta'lim dasturlarini ishlab chiqish va raqamli texnologiyalardan foydalanish zarurligini ta'kidlaydi. Shu bilan birga, u inklyuziv ta'limni rivojlantirish jarayonida pedagoglarning malakasi, texnik infratuzilmaning yetishmasligi va metodik ta'minot bilan bog'liq muammolarni hal qilish lozimligini qayd etadi.⁹⁸ O'zbekistonda inklyuziv ta'limni rivojlantirish ta'lim sohasidagi muhim islohotlardan biri hisoblanadi. Mansurov U.J. ta'kidlaganidek, inklyuziv ta'lim jarayonida o'quvchilarga individual yondashuv asosida ta'lim berish, maxsus ta'lim dasturlarini ishlab chiqish va pedagoglarning malakasini oshirish ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, inklyuziv ta'limni rivojlantirish jarayonida texnik infratuzilmani yaxshilash va metodik ta'minotni takomillashtirish zarurati mavjud.

Raqamli texnologiyalar har bir o'quvchining individual xususiyatlari va ehtiyojlariga mos keladigan o'quv materiallarini yaratish imkonini beradi. E.I. Leonova ta'kidlaganidek, "Raqamli ta'lim resurslarining moslashuvchanligi maxsus ta'lim ehtiyojlari bo'lgan o'quvchilar uchun individual ta'lim traektoriyalarini shakllantirish imkoniyatini yaratadi"⁹⁹. Bunday yondashuv inklyuziv ta'limning asosiy tamoyillariga to'liq mos keladi, ya'ni ta'lim muhiti o'quvchiga emas, balki o'quv muhiti o'quvchiga moslashishi kerak. Raqamli ta'lim resurslari orqali o'quvchilar uchun individual ta'lim traektoriyalarini shakllantirish mumkin bo'ladi, bu esa ularning o'zlashtirish darajasini oshiradi va ta'lim jarayonida faol ishtirok etish imkoniyatini beradi. Bu yo'nalish O'zbekiston ta'lim tizimini modernizatsiya qilish va barcha toifadagi o'quvchilar uchun sifatli ta'lim olish imkoniyatlarini yaratish strategiyasining muhim qismi hisoblanadi.

MUHOKAMA. Ta'lim jarayoniga moslashtirilgan dasturlar orqali individual yondashuvni ta'minlash raqamli ta'lim muhiti o'quvchilarning individual ehtiyojlariga mos ravishda ta'lim jarayonini tashkil qilish imkonini beradi. Bu jarayon quyidagicha amalga oshiriladi:

- O'quvchilarning bilish qobiliyatiga ko'ra ta'lim materiallarini moslashtirish.
- Sun'iy intellekt yordamida o'quvchilarning rivojlanish darajasini tahlil qilish va mos mashg'ulotlar taqdim etish.

Har bir o'quvchining bilim olish jarayonini kuzatish va baholash. Ta'lim jarayonida o'quvchilarning individual qobiliyatlari va bilish jarayonlarining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olish ta'lim samaradorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Har bir o'quvchining bilim olish qobiliyati, fikrlash usuli va bilish jarayoniga yondashuvi har xil bo'lishi mumkin. Shuning uchun ta'lim jarayonini individual qobiliyatlarni hisobga olgan holda tashkil qilish o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini oshiradi, ta'lim jarayonini qiziqarli va samarali qiladi. Bu borada Lev Vygotskiy va Jean Piaget ta'lim jarayoni haqida muhim nazariyalarni ilgari surganlar.

□ **Lev Vygotskiy** o'zining "Yaqin rivojlanish zonasi" nazariyasiga asoslanib, o'quvchilarning individual qobiliyatlarini hisobga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil qilish samaradorlikni oshirishini ta'kidlaydi. Vygotskiy fikriga ko'ra, o'quvchilar o'zlari mustaqil bajara olmaydigan, biroq kattalar yoki tajribali tengdoshlarning ko'magi bilan bajara oladigan topshiriqlar asosida o'qitilishi kerak. Bu jarayon orqali o'quvchilar asta-sekin mustaqil ravishda bilim olish ko'nikmasiga ega bo'ladi va rivojlanishning yuqori bosqichiga chiqadilar.

□ **Jean Piaget** bilish jarayonini rivojlantirish nazariyasida o'quvchilarning bilish qobiliyatlariga ko'ra ta'lim jarayonini tashkil qilish ta'lim samaradorligini oshirishini ta'kidlaydi. Piaget fikriga ko'ra, o'quvchilarning rivojlanish jarayoni ma'lum bosqichlarda amalga oshadi va ta'lim jarayonini o'quvchilarning bilish bosqichlariga mos ravishda tashkil qilish zarur. U

⁹⁸ Mansurov U.J. O'zbekistonda ta'lim sohasidagi islohotlar: inklyuziv ta'lim va yangicha pedagogik yondashuvlar. ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES VOLUME 2 | ISSUE 6 | 2021 ISSN: 2181-1385 Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2021: 5.723. 683-688 b.

⁹⁹ Пак Н.И. Проектирование цифровой образовательной среды как условие эффективного обучения // Информатика и образование. – 2018. – № 5. – С. 16-22.

bolalarning bilish qobiliyatlari yoshga bog'liq holda rivojlanishini, yangi bilimlar mavjud bilimlarga asoslangan holda o'zlashtirilishini qayd etadi.

Zamonaviy ta'lim tizimida sun'iy intellekt (SI) asosida moslashtirilgan ta'lim dasturlaridan foydalanish o'quvchilarga individual yondashuvni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Sun'iy intellekt asosida ishlab chiqilgan ta'lim platformalari o'quvchilarning bilish qobiliyatlari, qiziqishlari va bilim olish sur'atlarini hisobga olgan holda o'quv jarayonini moslashtirish imkonini beradi. Bunday tizimlar o'quvchilarga individual topshiriqlar berish, bilim darajasini real vaqt rejimida baholash va o'quv jarayonini doimiy ravishda takomillashtirishga xizmat qiladi. Masalan:

□ **Eduten** – Sun'iy intellekt yordamida moslashtirilgan ta'lim dasturlari orqali o'quvchilarga individual yondashuvni ta'minlaydi. Eduten tizimi o'quvchilarning bilim darajasini aniqlab, ularga mos o'quv materiallari va mashg'ulotlarni tavsiya etadi. Ushbu dastur o'quvchilarning bilim olish jarayonini soddalashtirish va samaradorlikni oshirishga qaratilgan.

□ **Knewton** – O'quvchilarning bilim olish jarayoniga ko'ra moslashtirilgan o'quv dasturlarini ishlab chiqadi. Knewton tizimi o'quvchilarning bilim olishdagi kuchli va zaif tomonlarini tahlil qilib, ularga mos keladigan o'quv materiallarini tavsiya etadi. Bu tizim o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini oshirish va individual yondashuvni kuchaytirishga xizmat qiladi.

□ **Smart Sparrow** – Individual moslashtirilgan topshiriqlar berish orqali o'quvchilarning bilim olish qobiliyatini oshirishga qaratilgan. Smart Sparrow tizimi o'quvchilarning o'quv jarayonidagi natijalarini tahlil qilib, ularning ehtiyojlariga mos ravishda yangi mashg'ulotlarni ishlab chiqadi. Bu tizim o'quvchilarning bilim olish jarayonini qiziqarli va samarali qilishga yordam beradi.

Sun'iy intellekt asosidagi moslashtirilgan ta'lim platformalari o'quv jarayonini individual ehtiyojlarga mos ravishda tashkil qilish imkonini beradi. **Eduten**, **Knewton** va **Smart Sparrow** tizimlari o'quvchilarning bilim darajasini tahlil qilib, ularga mos keladigan o'quv materiallarini tavsiya etish orqali ta'lim samaradorligini oshiradi. Ushbu tizimlar o'quvchilarga individual yondashuv asosida ta'lim berish, bilim olish jarayonini soddalashtirish va o'zlashtirish ko'rsatkichlarini oshirishga xizmat qiladi. Bu yondashuv o'quvchilarning qobiliyatlarini to'liq ochib berish va ularning bilim olish jarayonini optimallashtirishda muhim rol o'ynaydi. **Interaktiv mashg'ulotlar yordamida o'quvchilarning faolligini oshirish**-raqamli vositalar asosidagi interaktiv mashg'ulotlar o'quvchilarning bilim olish jarayoniga qiziqishini oshirish bilan birga, ularni faol o'qitish imkonini beradi. Interaktiv mashg'ulotlar quyidagi natijalarga olib keladi:

✓ O'quvchilarni mustaqil fikrlashga undaydi.

✓ Guruhli ishlarda hamkorlik qilish ko'nikmasini shakllantiradi.

✓ O'quvchilarning ijodiy fikrlash va mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Ta'lim jarayonida o'quvchilarning faol ishtiroki bilimni chuqurroq o'zlashtirish va mustahkamlashga xizmat qiladi. Zamonaviy pedagogika nazariyalari ta'lim jarayonida o'quvchilarning faolligini oshirish, ularni mustaqil fikrlashga o'rgatish va o'quv jarayoniga jalb qilishning ahamiyatini ta'kidlaydi. O'quvchilar bilim olish jarayonida faol ishtirok etganda, ular yangi bilimlarni chuqurroq o'zlashtiradi va olingan bilimlarni amaliyotda qo'llash ko'nikmalariga ega bo'ladi. Bu borada Jerome Bruner va John Dewey muhim nazariyalarni ilgari surganlar.

Jerome Bruner – O'quvchilar bilim olish jarayonida faol ishtirok etsa, bilim samaradorligi oshadi, deb ta'kidlaydi. Bruner fikriga ko'ra, o'quvchilar bilim olish jarayonida faol ishtirok etishlari uchun ularga qiziqarli va interaktiv mashg'ulotlar taqdim etish zarur. Brunerning "konstruktivistik ta'lim nazariyasi"ga ko'ra, o'quvchilar yangi bilimlarni o'z tajribalariga asoslanib, faol ishtirok orqali o'zlashtiradilar. U "spiral ta'lim modeli"ni taklif qilib, bilimlarni bosqichma-bosqich chuqurlashtirib o'qitish ta'lim samaradorligini oshirishini ta'kidlaydi.¹⁰⁰

XULOSA. Raqamli ta'lim muhitida inklyuziv ta'limni tashkil etish zamonaviy pedagogikaning dolzarb masalasi sifatida muhim ahamiyat kasb etmoqda. Tadqiqot natijalarining

¹⁰⁰ **Jerome Bruner** – O'quvchilar bilim olish jarayonida faol ishtirok etsa, bilim samaradorligi oshadi.

ko'rsatishicha, raqamli texnologiyalar inklyuziv ta'lim jarayoniga samarali integratsiya qilinishi orqali maxsus ta'lim ehtiyojlari bo'lgan o'quvchilar uchun sifatli ta'lim olish imkoniyatlari yanada kengaymoqda. Inklyuziv ta'limning nazariy asoslari Lev Vygotskiyning "Yaqin rivojlanish zonasi", Jean Piagetning "Bilish rivojlanish nazariyasi", Jerome Brunerning "Konstruktivistik o'qitish nazariyasi" va John Deweyning "Tajriba orqali ta'lim" nazariyalariga tayangan holda, raqamli ta'lim muhitida quyidagi yo'nalishlarda rivojlantirilmoqda:

Birinchidan, raqamli ta'lim resurslari o'quvchilarning individual xususiyatlari va ehtiyojlariga mos keladigan o'quv materiallarini yaratish imkonini beradi. Bu esa maxsus ta'lim ehtiyojlari bo'lgan o'quvchilar uchun individual ta'lim traektoriyalarini shakllantirish imkoniyatini yaratadi. Ta'lim muhiti o'quvchiga emas, balki o'quv muhiti o'quvchiga moslashishi - inklyuziv ta'limning asosiy tamoyillaridan biridir.

Ikkinchidan, sun'iy intellekt asosidagi moslashtirilgan ta'lim platformalari (Eduten, Knewton, Smart Sparrow kabi) o'quvchilarning bilim darajasini tahlil qilib, ularga mos keladigan o'quv materiallarini tavsiya etish orqali ta'lim samaradorligini oshirmoqda. Bu tizimlar o'quvchilarga individual yondashuv asosida ta'lim berish, bilim olish jarayonini soddalashtirish va o'zlashtirish ko'rsatkichlarini oshirishga xizmat qilmoqda.

Uchinchidan, raqamli vositalar asosidagi interaktiv mashg'ulotlar o'quvchilarning bilim olish jarayoniga qiziqishini oshirish bilan birga, ularni faol o'qitish imkonini bermoqda. Bu esa o'quvchilarni mustaqil fikrlashga undash, guruhli ishlarda hamkorlik qilish ko'nikmasini shakllantirish va ijodiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga yo'naltirilgan.

To'rtinchidan, O'zbekistonda "Ta'lim hamma uchun" umummilliy dasturi doirasida inklyuziv ta'limni rivojlantirish bo'yicha muhim ishlar amalga oshirilmoqda. Bu dastur asosida imkoniyati cheklangan bolalar uchun moslashtirilgan o'quv materiallari, maxsus texnologiyalar va pedagogik yondashuvlar ishlab chiqilmoqda.

Biroq, tadqiqot davomida aniqlangan muammolar ham mavjud bo'lib, ular asosan quyidagilardir:

- Texnik infratuzilmaning yetarli darajada rivojlanmaganligi
- Internet sifatining barqaror emasligi
- O'qituvchilarning raqamli kompetensiyalari darajasining pastligi
- Metodik ta'minotning yetishmasligi
- Psixologik moslashuv bilan bog'liq qiyinchiliklar

Yuqoridagilardan kelib chiqib, raqamli ta'lim muhitida inklyuziv ta'limni rivojlantirish uchun quyidagi tavsiyalarni berish mumkin:

1. Ta'lim muassasalarining texnik infratuzilmasini takomillashtirish va internet sifatini yaxshilash
2. O'qituvchilarning raqamli kompetensiyalarini oshirish bo'yicha maxsus kurslar va trening dasturlarini ishlab chiqish
3. Maxsus ta'lim ehtiyojlari bo'lgan o'quvchilar uchun moslashtirilgan o'quv dasturlari va materiallarni yaratish
4. Inklyuziv ta'lim jarayonida psixologik qo'llab-quvvatlash tizimini rivojlantirish
5. Xalqaro tajribani o'rganish va uni milliy ta'lim tizimiga moslashtirish

Kelajakda raqamli texnologiyalar va inklyuziv ta'lim tamoyillarini samarali uyg'unlashtirish, hamda o'qituvchilarning bu boradagi bilim va ko'nikmalarini oshirish bo'yicha tadqiqotlarni davom ettirish maqsadga muvofiq. Bu esa barcha toifadagi o'quvchilar uchun sifatli ta'lim olish imkoniyatlarini kengaytirish va ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Florian, L., & Linklater, H. (2021). Preparing teachers for inclusive education: using inclusive pedagogy to enhance teaching and learning for all. *Cambridge Journal of Education*, 45(2), 175-192.
2. Rose, D. H., & Meyer, A. (2022). *Universal Design for Learning: Theory and practice*. CAST Professional Publishing.

3. Sunatov J.T. Raqamli muhitda inklyuziv ta'lim. Alohida ta'limga muhtoj talabalar uchun imkoniyatlar va muammolar. ISSN:3060-4567 Modern education and development.173-179 b.
4. Islomova O.S. Inklyuziv ta'limda "ta'lim hamma uchun" umummilliy dasturi mohiyatini targ'ib qilish 30-43 b.
5. Mansurov U.J. O'zbekistonda ta'lim sohasidagi islohotlar: inklyuziv ta'lim va yangicha pedagogik yondashuvlar. ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES VOLUME 2 | ISSUE 6 | 2021 ISSN: 2181-1385 Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2021: 5.723. 683-688 b.
6. Пак Н.И. Проектирование цифровой образовательной среды как условие эффективного обучения // Информатика и образование. – 2018. – № 5. – С. 16-22.
7. Н. А Абдухолиқова Жамият ахборотлашувининг ижобий салбий хусусиятлари Conferencea, 125, 2022.
8. НА Абдухолиқова Талаба ёшларнинг интернет қарамлигини олдини олишда таълим маърифати. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences 2022.

ALLEGORY IN PIERS PLOWMAN

Inagamova Sarvinoz Farruh qizi

A student, Chirchik state pedagogical university faxriddinovasarvinoz61@gmail.com

Scientific supervisor: Khamitov Eldorbek E.

A senior teacher, Chirchik state pedagogical university

e.xamitov@cspu.uz

khamitoveldorbek@gmail.com

Abstract: Piers Plowman, attributed to William Langland, is a major fourteenth-century Middle English visionary poem in which allegory is the dominant mode. Through dream-vision structure and sustained personifications (e.g., truth, conscience, error, lady meed), Langland dramatizes moral dilemmas, critiques ecclesiastical and secular corruption, and instructs readers about ethical conduct. This article outlines the main allegorical strategies Langland employs, examines key allegorical figures and scenes, and discusses how allegory functions both as a didactic tool and as a vehicle for social and religious critique. For the purposes of this article, allegory is treated as a polyvalent rhetorical and narrative technique that operates by mapping abstract concepts onto embodied figures and by organizing sequences of action that exemplify ethical or doctrinal propositions. This definition emphasizes three linked functions of allegory in Piers Plowman: *pedagogical* teaching moral distinctions through exempla and personification, *performative* staging debates that invite readerly judgment and participation and *polemical* enabling critique of institutions and practices under the cover of imaginative representation. Recognizing these functions helps to explain why Langland's poem resists a single-track reading and instead rewards layered and contextual interpretation.

Keywords: allegory, personification, Piers Plowman, William Langland, medieval literature, social critique, error, conscience, truth, meed, tone.

Introduction: Allegory in Piers Plowman functions at several interlocking levels. The poem's dream-vision frame provides a formal space in which abstract qualities can appear as embodied characters and dramatic encounters. This allowed Langland to present doctrinal and ethical issues in vivid, concrete terms accessible to a broad audience. Recurrent passus (sections) structure the narrative into episodic scenes, each typically organized around an allegorical encounter or debate that advances the poem's moral inquiry. *Key features of Langland's allegorical method:* Personification abstract concepts become characters (e.g., truth, conscience), making moral debate theatrical. *Typology and exempla:* Stories and episodes illustrate abstract principles by example. *Double address:* the poem often speaks to both a contemporary English audience and a broader theological tradition, allowing allegory to operate on local and universal levels. *Key allegorical figures several figures recur and shape the poem's argument:* Error frequently depicted as a monstrous, shapeshifting figure, error embodies false doctrine, sin, and social disorder. Encounters with error dramatize the consequences of ignorance and moral error. Lady

Влияние междисциплинарного обучения на развитие трансверсальных компетенций у будущих учителей начальной школы	
<i>Шакарова Нулуфар Зувайдуллаевна</i>	728
O‘zbekistonda innovatsion iqtisodiyotning shakllanishida ayollar intellektual mehnatini boshqarish tizimini takomillashtirish	
<i>Nabixo ‘jayeva Dilafro ‘z Sobir qizi</i>	730
The literary style of bede and his influence	
<i>Yegizbayeva Aziza Asqar qizi, Rozikova Zilola Tursunboy qizi</i>	732
Geoffrey chaucer as the father of english literature	
<i>Yegizbayeva Aziza Asqar qizi, Rozikova Zilola Tursunboy qizi</i>	735
Language, power, and learning in the reign of alfred the great	
<i>Djurayeva Shaxnoza Norimboyevna, Khamitov Eldorbek E.</i>	737
Courtly love in medieval literature	
<i>Djurayeva Shaxnoza Norimboyevna, Khamitov Eldorbek E.</i>	739
Heroic ideals in beowulf and anglo-saxon warrior	
<i>Shaxnoza Norimboyevna, Khamitov Eldorbek E.</i>	742
O‘simlik moylarini bosqichma-bosqich gidrogenlash	
<i>Sattarov Karim Karshievich</i>	744
Modda miqdori masalalrini yechish orqali 7 – sinf o‘quvchilarining kompetensiyalarini shakllantirish. <i>Bosimov Sulton Dilshodjon o‘g‘li</i>	749
Boshlang‘ich ta‘limda darsliklarning rivojlanish bosqichlari	
<i>Omonova Dilafruz, Magdiyeva Marhabo Erkinovna</i>	753
O‘zbekiston kasbiy ta‘lim tizimidagi islohotlar: yangi bosqich va ustuvor yo‘nalishlar	
<i>Dostova Nilufar</i>	755
Tarix ta‘limida o‘quvchilarning ijodiy tafakkurini rivojlantirishning psixologik-pedagogik asoslari. <i>Tursunova Sevarxon Umarovna</i>	757
Allegory in piers plowman	
<i>Inagamova Sarvinoz Farruh qizi</i>	763
Matritsalar modulini steam yondashuvi asosida integratsiyalashgan holda o‘qitish	
<i>Xummamatova Kamola Xayrullayevna</i>	765
Flipped learning texnologiyasi asosida ma‘ruza mashg‘ulotlarini tashkil etish	
<i>Xummamatova Kamola Xayrullayevna</i>	768
Death and sadness in poe’s and hardy’s works	
<i>Ruziyeva Maftuna, Abduramanova Diana Valervevna</i>	772
Slavery and trauma in toni morrison’s beloved	
<i>Ruziyeva Maftuna, Abduramanova Diana Valervevna</i>	773
Humor and moral lessons in jonathan swift’s gulliver’s travels	
<i>Ruziyeva Maftuna, Abduramanova Diana Valervevna</i>	774
Daryolar buloq va chashmalar suvlarini ifloslanishiga antropogen omillar ta‘siri	
<i>Djalilov Farrux Sobirovich, Ibragimov Abdumaruf Shodi o‘g‘li, Xayitboyeva Nilufar Uzoqboy qizi, Nodirov Shaxbozbek Nurali o‘g‘li, Suyunova Iroda Fazliddin qizi</i>	776
The modernist revolution in english literature	
<i>Nasiba Ibragimova, Zilola Roziqova</i>	779
Ekonometrika fanini o‘qitishda oliy matematika usullari orqali hisoblash metodi	
<i>Matkarimova Intizor Atabayevna, Otajonova Malika Sadulla qizi</i>	780
“INFO-DARS” ta‘lim platformasi yordamida bo‘lajak informatika fani o‘qituvchilarining metodologik tayyorligini rivojlantirish	
<i>Ashirova Anorgul Ismoilovna</i>	785
Development of a hypermedia system adaptive e-learning special disciplines	
<i>Anorgul I. Ashirova</i>	789
Regressiya tenglamasini determinantlar usullari orqali hisoblash metodi	
<i>Matkarimova Intizor Atabayevna</i>	794